

GELENEKSEL ÇÖMLEKÇİLİĞİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ: VR SİMÜLASYONLARI VE VIDEO MAPPING UYGULAMALARI

Seyhan Yılmaz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465234>

Özet. Tarihin erken devirlerinden bu yana hem geleneksel hem de endüstriyel üretimleriyle gerek sanatsal gerekse fonksiyonel objeler olarak varlık gösteren seramik, günümüzün dijital ortamları içerisinde de var olmaya başlamıştır. Bu ortamlar arasında Yapay Zekâ, Sanal Sanat, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Dijital Sanat, Yeni Medya ve Video Mapping sayılabilir. Bu araştırmada geleneksel çömlekçiliğin dijital ortamlardan Video Mapping ve bir simülasyon olarak sanal gerçeklik uygulamaları ile ortaya konulmuş örnekler ele alınacaktır. Araştırma literatür taraması ile gerçekleştirmiştir. Çalışma seramik sanatı alanına katkı sağlaması ve dijital dönüşümün seramik sanatı bağlamında bir perspektif sunması açısından önemlidir. Sonuç olarak geleneksel çömlek üretim teknikleri, dekorlama ve fırınlamanın sanal gerçeklik uygulamalarında deneyimlenebileceği, aynı zamanda seramik aletleri ve çömlekçi tornasını kullanma pratiğinin de sanal ortamda yapılabileceği görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çömlekçilik, Seramik, Dijital Sanat, Sanal Gerçeklik (VR), Video Mapping.

Giriş

Teknolojinin hızlı gelişimi, dijital mecraların yaygınlaşmasını sağlamış ve bu durum sanatın üretim, sunum ve algılanma biçimlerini köklü bir biçimde dönüştürmüştür. Bu kapsamda Dijital Sanat, Sanal Sanat, Yapay Zekâ ve Yeni Medya gibi çeşitli üretim mecraları ortaya çıkmıştır. İlgili teknolojiler, seramik eserlerin sadece tasarımının oluşturulması değil aynı zamanda eserin üretimine, sergilenme biçimlerine, izleyici ile kurduğu etkileşime kadar geniş bir perspektifle sanatçıya yeni olanaklar sunmakta, izleyiciye farklı deneyimler kazandırmaktadır. Bu mecralarda üretilen sanat bazen tek başına bazen de disiplinlerarası yürütülmektedir. Bu bağlamda seramik sanatı ve biliminin de **pek çok disiplinle iç içe** geçerek hem fiziksel hem de kavramsal olarak genişleyen bir alanda örnekler sunduğu ve gelişerek sunmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Geçmişten günümüze seramik sanatının el emeğine dayalı bir üretim olduğu, insan dokunuşuyla varlık gösterdiği, özgün oluşuyla kültürel bir nesne özelliği taşıdığı bilinmektedir. Dijitalleşmenin seramiğin dokunsal özünü gölgeleyebileceği yönündeki endişelere ve çeşitli etik tartışmalara yol açmasına rağmen, diğer sanat ve bilim alanlarında olduğu gibi seramik sanatında da dijitalleşmenin yaygınlaşması, yaratım ve deneyim için yeni imkânlar sunmaktadır.¹

Bu araştırma, gelişen teknolojilerle birlikte dijitalleşmenin seramik sanatında yarattığı dönüşümler üzerinedir. Erken devirlerden bu ya da geleneksel yöntemlerle de üretimi sürdürülen çömlekçiliğin günümüzde ekranlarda veya sanal ortamlarda üretim, dekorlama ve sergileme gibi

¹Elena Howard (t.y). Ceramic Review, “Elena Howard discusses the creative fusion of ceramics and artificial intelligence” <https://www.ceramicreview.com/articles/clay-meets-code/> (Erişim Tarihi: 01.10.2025).

uygulamalarda yer bulmaktadır. Araştırmada Sanal Gerçeklik (VR) ve Video Mapping uygulamalarıyla ortaya konulan çalışmalar ele alınmıştır. Araştırma yöntemi literatür taraması ile gerçekleştirilmiş olup seramik sanatı alanına katkı sağlaması ve dijital dönüşümün seramik sanatı bağlamında bir perspektif sunması açısından önemlidir.

Seramik sanatında bilgisayar teknolojilerini içeren güncel uygulamalardan seçilmiş bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

1. VR Simülasyon Uygulamalarıyla Seramik Üretimi

Sanal galerilerde gerçekleştirilen gezilerin yanı sıra son yıllarda seramik objelerin dijital uygulamalar aracılığı ile üretiminin, dekorlamasının ve diğer pratik eylemlerin yapılmasına imkân veren uygulamaların deneyimlenmesi mümkün kılınmaktadır. Özellikle CAD ve CAM yazılımlarla bilgisayar ortamında taramaların, tasarımların ve modellemelerin yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir². Yine günümüzde seramik sanatını içine alan VR simülasyon uygulamaları da bulunmaktadır. Burada özellikle Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri aracılığı ile çevrimiçi atölyelerde çeşitli üretim süreçlerinin üç boyutlu modelleme pratiklerinin ve dekor uygulamalarının yapıldığı çeşitli kullanım alanlarına yönelik örnekler bulunmaktadır. Özellikle malzemeye erişimin olmadığı, olanakların sınırlılığı veya fiziksel atölye ortamlarının bulunmayışı gibi durumlarda bu teknolojiler hem üretim hem de sergileme süreçlerinde alternatif bir deneyim alanı yaratmaktadır. Bu bağlamda, sanal ortamda deneyim hem izleyiciye hem de tasarımcıya daha özgür, erişilebilir ve katılımcı bir deneyim imkânı sağlaması açısından önem taşımaktadır.

VR programları ile tornada seramik şekillendirme deneyimi sanal ortamda gerçekleştirilmektedir. Seramiğin özünde yer alan dokunsallık, el emeği ve form verme pratiği taklit edilmektedir. VR teknolojileri ile yapılan uygulamaları deneyimleyen kişi geleneksel çömlek şekillendirme tekniklerini, dijital ortamda uygulayabilir. Böylece, öğrenciler ya da sanatçılar, fiziksel malzeme sınırlılıkları olmaksızın farklı form denemeleri gerçekleştirerek, üretim aşamalarını risk almadan tecrübe ederek öğrenme sürecini hızlandırabilir³. Ancak bu noktada, dokunma duyusunun tam anlamıyla aktarılmasındaki yetersizlikler, teknolojinin sunduğu deneyimi sınırlayan başlıca faktörlerden biridir. Dolayısıyla, VR teknolojisinin çömlekçilikteki rolü, hem eğitsel ve yaratıcı katkılarıyla dikkate değer fırsatlar sunmakta hem de dokunsal gerçekliğin eksikliği bağlamında tartışılması gereken önemli sınırlılıkları gündeme getirmektedir.

1950’li yıllarda ilk kez deneyimlenen sanal gerçeklik teknolojisi süreç içerisinde teknolojik devrime paralel bir gelişim göstermiştir.⁴ Sanal Gerçekliğin elektronik cihazlarla algıda yanılsama yaratarak oluşturulan görüntülerin fiziksel dünyaya yakın görünüm elde etmeyi hedefleyen uygulamalar olduğu söylenebilir. VR uygulamalarında kullanılan cihazlarla kullanıcıyı başka bir dünyada ortamda olduğuna dair yanılsama yaratmaktadır.⁵ VR teknolojisinin 1990’lı yıllarda gelişmeye başladığı, 2010 yılı ve sonrası süreçte de büyük bir

² Uluişik D. (2019). Çağdaş Seramik Sanatında Fraktal Geometri ve 3 Boyutlu (3d) Yazıcıların Kullanımı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi s.61

³ Elena Howard (t.y). Ceramic Review, “Elena Howard discusses the creative fusion of ceramics and artificial intelligence” <https://www.ceramicreview.com/articles/clay-meets-code/> (Erişim Tarihi: 01.10.2025).

⁴ Birinci Ertürk N., Değirmenci F. (2023). Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojilerinin Mimarlık Sektöründeki Yeri Karesi Journal Of Architecture Karesi Mimarlık Dergisi, Aralık, Cilt 2, Sayı 2. s.26

⁵ Kuzucuoğlu B. (2024) Artırılmış ve Sanal Gerçeklikle Heykel Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir s.16

gelişim kat ettiği bilinmektedir. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dijital teknoloji vasıtasıyla erişilebilen bir 3D bilgisayar evrenidir. Sanal gerçeklik için bilgisayar ve onlara bağlı görsel cihazlara gereksinim duyulmaktadır. Bu görsel cihazlardan biri sanal gerçeklik gözlüğüdür. Sanal gözlükle ya da gözlüğün önüne takılan akıllı telefonla erişilebilen videolarla sanal gerçeklik deneyimi yaşanabilir.⁶

Flemming Tvede Hansen 2021 yılında yazmış olduğu “Crafting Ceramics through the Use of Virtual Reality” başlıklı makalesinde, seramik üretiminde geleneksel tekniklerden çarkta şekillendirme yöntemini dijital teknolojileri birleştirerek deneysel bir çalışma ortaya koymaktadır. Hansen çalışmasında, **Oculus Rift** ve **kilde 3D baskı** teknolojilerini kullanarak, seramik form yapım sürecini sanal gerçeklik ortamında oluşturmuştur (Görsel 1). Çarkta şekil vermenin yanı sıra desen ve dekor üretimi aynı anda şekillenmektedir. Bu uygulama sadece geleneksel seramik üretim tekniğini deneyimlemeyi değil aynı zamanda sanal ortamda üretim becerilerini geliştirme olanağı sunmaktadır. Geleneksel yöntemle çarkta şekillendirme tekniği el, kil ve çark arasındaki fiziksel etkileşim ve dokunsal bir süreç yaratarak anlık geri bildirim sağlamaktadır. VR ortamında ise bu dokunsallık yoktur ancak sanal ortam kullanıcıya üç boyutlu formu algılama imkânı sunmaktadır. Bu durum, geleneksel üretim tekniğinin yerine geçmesi de ellerle uygulama deneyimini yaşatan bir etkileşimle üretim sürecine dair bilgileri taşır. Ayrıca sanal gerçeklik, çok küçük boyutlardan büyük boyutlara kadar değişen ölçeklerdeki formların kolayca deneyimlenmesine olanak tanımaktadır. VR teknolojileri geleneksel bilgi ve becerilere yaslanarak yeni üretim biçimleri sunmaktadır.⁷

Görsel 1. Flemming Tvede Hansen, “Sanal Gerçeklik uygulamasıyla seramik biçimlendirme

Aşağıdaki görsellerde sanal gerçeklik ortamında çarkta biçimlendirmeye ilişkin süreçler görülmektedir. Biçimlendirme yapılırken kullanılacak pedallı çömlekçi tornası, torna üstünde su kabı, yanda seramik biçimlendirme aletleri yer almaktadır. Çamur işleme makinasından çıkarılan çamur ve biçimlendirmeye hazır kütle çamur, çark üzerinde bulunmaktadır (Görsel 2). Uygulayıcı biçimlendirmeyi ellerindeki kumandaları kullanarak gerçekleştirmektedir (Görsel 3). Biçimlendirme işlemi bittikten sonra kurumaya bırakılıp bırakılmayacağı sorulmaktadır Kurutmadan sonra boyama ve sırlama işlemi, sırlama işinden sonra fırınlama işlemi yapılmaktadır (Görsel 4-5).

⁶ Vuruşan E. K. (2020) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı, Seramik Tasarımı Programı Seramik ve Cam Sanatında Yeni Medya, Yüksek Lisans Tezi, s.73

⁷ **Hansen F. T.** (2021) “Crafting Ceramics through the Use of Virtual Reality” Vol:14, No:2, s.13 <https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4193/3800>

Görsel 2. VR ortamında seramik biçimlendirmede kullanılan aletler ve malzemeler

Görsel 3. VR ortamında çarkta çömlek biçimlendirme

Görsel 4. VR ortamında kurutma, dekor ve sırlama işleminin yapılması

Görsel 5. VR ortamında sırlama ve fırınlama işleminin yapılması

2.Video Mapping Uygulamalarıyla Seramik Yüzeylerde Dijital Desenleme

Projeksiyon Haritalama, Projeksiyon Eşleşmesi, Video Haritalama olarak da bilinen Video Mapping seramik yüzeylerin dijital projeksiyon teknikleriyle üç boyutlu olarak yeniden kurgulanmasını sağlayan bir teknolojidir. Video Mapping, durağan formlara hareket, ışık ve görsel katmanlar ekleyen bir teknolojidir. Söz konusu teknoloji seramik sanatında da sergi deneyiminin dinamikleştirilmesi ve malzeme kullanımına gerek kalmadan yeni ifade olanaklarının yaratılması açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.⁸

Durağan seramik formlar üzerine projeksiyon haritalama olarak görselleştirilen pek çok çalışma bulunmaktadır. Bunlar arasında 2010 yılında Tiffany Trender'nın “Delftware” adlı çalışması, 2017 yılında Güney Kore’li sanatçı Hyegyung Kim’in oluşturduğu “**Rhythm–Drawing**” adlı 2017 yılında projeksiyon haritalama enstalasyonudur.⁹ Diğer bir örnek ise, Aixlab firmasının 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu Güney Kore’deki Gangjin Cheongja

⁸ Yetimler G., (2020) “Video Sanatı ve Enstalasyon Bağlamında Video Mapping”, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı, İletişim Sanatları ve Tasarım Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s. 44

⁹ Yılmaz, s. (2024) Global Trends in 21st Century Art And New Media In Ceramic Art, «Art And World» X Tashkent International Biennale Of Contemporary Art "Nationality And Universality In Modern Art: The Personality Of Understanding And Interpretation s.15-16

Müzesinde yer alan “Goryeo Celadon” adlı etkileşimli çalışma gösterilebilir.¹⁰ Statik seramik yüzeylere hareketli desenlerin ya da videoların yansıtılmasına yönelik örnekleri çoğaltmak mümkündür. Güncel örnekler arasında diğer bir örnek New Mexico’da bulunan tasarım ve teknoloji firması olan Ideum tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen projeksiyon haritalama örneğidir. Ideum firması gerçekleştirdiği deneysel seramik projesi ile geleneksel tasarımların hayata geçirildiği bir eser ortaya koymuştur (Görsel 6). Ideum projede Pueblo halklarının köklü seramik geleneğini dijital teknolojiyle buluşturmuştur. Projede, sanatçı Michelle Lowden ve çömlekçi Clarence Cruz ile iş birliği yapılarak Pueblo kültürüne ait özgün motifler, ziyaretçilere interaktif bir deneyim aracılığıyla sunulmuştur. Çalışmanın merkezinde, 360 derece projeksiyon haritalama sistemi yer almaktadır. Eserde projeksiyonun yanı sıra LED ışık efektleri de entegre edilmiştir. Seçilen tasarımlar, dikey iskelelere monte edilmiş dört dijital projektör tarafından büyük boy beyaz bir form üzerine yansıtılır. Projede kullanılan ileri düzey projeksiyon teknikleri, Acoma çömlekçiliğine özgü ince çizgiler ve karmaşık geometrilerin doğru biçimde yansıtılmasını mümkün kılmıştır. Bu karmaşık olan deseni kavisli bir yüzeyde doğru bir şekilde yeniden üretmek için, projeksiyon eşleme ekibi, içerik oluşturma, görüntü çarpıtma ve maskeleyi birleştirerek kabın tüm yüzeyinde parlak, harmanlanmış görüntüler oluşturmuşlardır (Görsel 7). Ziyaretçiler, dokunmatik ekran üzerinden desenleri seçtikleri takdirde yeni desen tasarımları form üzerine aktarılmaktadır.¹¹

Görsel 6. Acoma Pueblo Çömlekçiliği, Projeksiyon Haritalama

Acoma Pueblo çömlekçilik stili, özellikle motiflerde ince çizgileri ve karmaşık geometrisiyle bilinir. İnsanların geleneksel tasarım tekniklerini canlı ve yeni yollarla keşfetmelerine ve sürecin bir parçası olarak görsellerin ardındaki kültür ve tarih hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyan izleyicilerin gerçek boyutlardan daha büyük pueblo çömlek tasarımlarını deneyimlemelerine ve üzerinde oynamalarına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, bu proje Pueblo seramik geleneğini çağdaş teknolojiyle birleştirerek hem kültürel mirasın görünürlüğünü artırmış hem de ziyaretçilere etkileşimli ve öğretici bir deneyim sunmuştur.¹²

¹⁰ Vuruşan E. K. (2020) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı, Seramik Tasarımı Programı Seramik ve Cam Sanatında Yeni Medya, Yüksek Lisans Tezi, s. 67-68.

¹¹ **Ideum (2019). Experimental Pottery Project Brings Traditional Designs to Life**

<https://ideum.com/portfolio/experimental-pottery-project>

¹²**Exploring Pueblo Pottery (2018). SEGD Designers of Experiences**

<https://segd.org/projects/exploring-pueblo-pottery/>

Görsel 7. Acoma Pueblo Çömlekçiliği Projeksiyon Haritalama

Sonuç

Sonuç olarak geleneksel çömlek üretim tekniklerinin, dekorlamasının ve pişiriminin Sanal Gerçeklik uygulamalarında kullanım deneyiminin gerçekleştirilebildiği aynı zamanda seramik aletlerin ve çömlekçi tornasının kullanma pratiklerinin yapılabildiği görülmektedir. Video Mapping uygulamasında ise biçimlendirilmiş geleneksel bir çömleğin üzerinde projeksiyon haritalama yöntemiyle etkileşimli olarak çeşitli dekorların değiştirilerek seramik yüzey üzerinde deneyimlenebildiği görülmüştür. Tasarımcıların geliştirdiği bu tür etkileşimli seramik eserler hem fiziksel nesnenin hem de dijital yorumun bir arada var olabildiği hibrit bir estetik dil üretmektedir. Söz konusu uygulamalar, dokunma duygusu olmadan ve el yapımı fiziki bir ürün ortaya çıkarmasa da malzeme ve atölye imkânlarının bulunmadığı durumlarda öğrenciler için geleneksel sanatların tanıtılmasına ve geleneksel biçimlendirme yöntemlerine dair bilgi edinmelerine imkân sağlayabilir. Bu durum, seramik sanatının hem geleneksel köklerinin korunmasına hem de çağdaş sanatsal arayışlarla bütünleşmesine imkân tanımaktadır. Ayrıca biçimlendirme, kurutma, dekorlama ve fırınlama gibi haftalarca süren uygulamaların sanal olarak birkaç saat içerisinde görünür olması eğitim ve öğretim açısından oldukça yararlıdır.

Kaynaklar

Birinci Ertürk N., Değirmenci F. (2023). Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojilerinin Mimarlık Sektöründeki Yeri Karesi Journal Of Architecture Karesi Mimarlık Dergisi, Aralık, Cilt 2, Sayı 2.

Elena Howard (t.y). Ceramic Review, “Elena Howard discusses the creative fusion of ceramics and artificial intelligence” <https://www.ceramicreview.com/articles/clay-meets-code/> Erişim Tarihi: 01.10.2025

Egemen Kemal Vuruşan (2020). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı, Seramik Tasarımı Programı Seramik ve Cam Sanatında Yeni Medya, Yüksek Lisans Tezi.

Exploring Pueblo Pottery (2018). SEGD Designers of Experiences

<https://segd.org/projects/exploring-pueblo-pottery/> Erişim Tarihi: 01.10.2025

Hansen F. T. (2021) “Crafting Ceramics through the Use of Virtual Reality” Vol:14, No:2, s.13 <https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4193/3800> Erişim Tarihi: 01.10.2025

Ideum (2019). Experimental Pottery Project Brings Traditional Designs to Life

<https://ideum.com/portfolio/experimental-pottery-project> Erişim Tarihi: 01.10.2025

Kuzucuoğlu B. (2024) Artırılmış ve Sanal Gerçeklikle Heykel Uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Uluşık D. (2019). Çağdaş Seramik Sanatında Fraktal Geometri ve 3 Boyutlu (3d) Yazıcıların Kullanımı Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Yetimler G., (2020) “Video Sanatı ve Enstalasyon Bağlamında Video Mapping”, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı, İletişim Sanatları ve Tasarım Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Yılmaz, s. (2024) Global Trends in 21st Century Art And New Media In Ceramic Art, «Art And World» X Tashkent International Biennale Of Contemporary Art "Nationality And Unıversality In Modern Art: The Personality Of Understanding And Interpretation.

Görsel Kaynaklar

Görsel 1. Flemming Tvede Hansen, “Sanal Gerçeklik uygulamasıyla seramik biçimlendirme,
Hansen F. T. (2021) “Crafting Ceramics through the Use of Virtual Reality” Vol:14, No:2,
s.3-6-7.<https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4193/3800>

Görsel 2. Sanal gerçeklik ortamı, Çarkta seramik biçimlendirmede kullanılan aletler ve malzemeler, <https://www.youtube.com/watch?v=HKOsk-3amac>

Görsel 3. Sanal gerçeklik ortamında çarkta çömlek biçimlendirme
<https://www.youtube.com/watch?v=HKOsk-3amac>

Görsel 4. Sanal gerçeklik ortamında kurutma, dekor ve sırlama işleminin yapılması
<https://www.youtube.com/watch?v=HKOsk-3amac>

Görsel 5. Sanal gerçekli ortamında sırlama ve fırınlama işlenin yapılması
<https://www.youtube.com/watch?v=HKOsk-3amac>

Görsel 6. Acoma Pueblo Çömlekçiliği, Projeksiyon Haritalama
<https://www.youtube.com/watch?v=inT7-iHyBQU>

Görsel 7. Acoma Pueblo Çömlekçiliği Projeksiyon Haritalama
<https://ideum.com/portfolio/experimental-pottery-project>